

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ РИНОСИНОСИТНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна nilumedlor@mail.ru

Самарқанд давлат тиббёт университети оториноларингология кафедраси мудир. Ўзбекистон,
Самарқанд ш., Жамшид кўчаси 21А уй.и

Бокиев Шахобиддин Шарофович shaxobiddin@bk.ru

Бухоро давлат тиббиёт институти оториноларингология кафедраси мустақил изланувчиси.
Ўзбекистон, Бухоро ш., Гиждивон кўчаси 23 уй.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225532>

АННОТАЦИЯ: Сурункали йирингли риносинусит оториноларингологияда долзарб муаммо бўлиб, касаллик оғирлик даражасини тўғри баҳолаш даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотнинг мақсади сурункали йирингли риносинусит билан оғриган беморларда клиник симптомлар асосида касаллик оғирлик даражасини стратификация қилиш имкониятларини баҳолашдан иборат. Материал ва усуллар сифатида 2022–2024 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази оториноларингология бўлимида даволанган 110 нафар беморнинг клиник, лаборатор ва инструментал маълумотлари таҳлил қилинди; беморлар энгил, ўртача ва оғир кечиш гуруҳларига ажратилди, визуал-аналог шкала (VAS), эндоскопик текширув ва магнит-резонанс томография қўлланилди. Натижалар клиник симптомларнинг ифодаланганлиги касаллик оғирлиги ошиши билан мутаносиб равишда ортиб боришини кўрсатди: бурун битиши барча беморларда кузатилди, юз ва бош соҳасида оғрик, гипертермия, интоксикация, уйку ва ҳид билишнинг бузилиши асосан ўртача ва оғир кечишда қайд этилди, χ^2 таҳлили барча асосий симптомлар бўйича гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларни тасдиқлади ($p < 0,05$). Хулоса қилиб айтганда, клиник симптомлар, VAS, лаборатория ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш сурункали йирингли риносинусит оғирлик даражасини объектив стратификация қилиш ва индивидуал даволаш тактикасини танлаш учун ишончли амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: сурункали йирингли риносинусит, клиник симптомлар, оғирлик даражаси, кўрув аналог шкала (VAS), эндоскопик текширув

ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF CHRONIC PURULENT RHINOSINUSITIS BASED ON CLINICAL SIGNS

Khushvakova Nilyufar Zhurakulovna nilumedlor@mail.ru

Head of the Department of Otorhinolaryngology, Samarkand State Medical University.
21A Jamshid Street, Samarkand, Uzbekistan.

Bokiev Shakhobiddin Sharofovich shaxobiddin@bk.ru

Independent researcher, Department of Otorhinolaryngology, Bukhara State Medical Institute. 23
Gijduvon Street, Bukhara, Uzbekistan.

ABSTRACT: Chronic purulent rhinosinusitis is a relevant problem in otorhinolaryngology, and accurate assessment of disease severity is essential for selecting an optimal treatment strategy. The aim of this study was to evaluate the possibilities of stratifying disease severity in patients with chronic purulent rhinosinusitis based on clinical symptoms. Materials and methods: clinical, laboratory, and instrumental data of 110 patients treated for chronic purulent rhinosinusitis in the Otorhinolaryngology Department of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center during 2022–2024 were analyzed. Patients were divided into mild, moderate, and severe groups; the visual analogue scale (VAS), endoscopic examination, and magnetic resonance imaging were used. Results showed that the intensity of clinical symptoms increased proportionally with disease severity: nasal obstruction was observed in all patients, while facial and headache pain, hyperthermia, intoxication symptoms, sleep disturbances, and olfactory dysfunction were mainly recorded in moderate and severe cases. Chi-square analysis confirmed statistically significant differences between the groups for all major symptoms ($p < 0.05$). In conclusion, a comprehensive assessment of clinical symptoms together with VAS, laboratory, and instrumental findings provides a reliable and practical approach for objective stratification of chronic purulent rhinosinusitis severity and for selecting individualized treatment tactics.

Key words: chronic purulent rhinosinusitis, clinical symptoms, severity, visual analogue scale (VAS), endoscopic examination.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна nilumedlor@mail.ru

Заведующая кафедрой оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Джамшида, 21А.

Бокиев Шахобиддин Шарофович shaxobiddin@bk.ru

Самостоятельный соискатель кафедры оториноларингологии Бухарского государственного медицинского института. Узбекистан, г. Бухара, ул. Гиждуван, д. 23.

АННОТАЦИЯ: Хронический гнойный риносинусит является актуальной проблемой оториноларингологии, при этом правильная оценка степени тяжести заболевания имеет ключевое значение для выбора оптимальной лечебной тактики. Целью данного исследования явилась оценка возможностей стратификации степени тяжести хронического гнойного риносинусита у пациентов на основе клинических симптомов. Материалы и методы: проанализированы клинические, лабораторные и инструментальные данные 110 пациентов, проходивших лечение в оториноларингологическом отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского центра в 2022–2024 гг. Пациенты были распределены на группы с лёгким, среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания; применялись визуально-аналоговая шкала (VAS), эндоскопическое исследование и магнитно-резонансная томография. Результаты показали, что выраженность клинических симптомов нарастает пропорционально увеличению тяжести заболевания: заложенность носа отмечалась у всех пациентов, тогда как боли в области лица и головы, гипертермия, признаки интоксикации, нарушения сна и обоняния преимущественно регистрировались при среднетяжёлом и тяжёлом течении. χ^2 -анализ подтвердил статистически

значимые различия между группами по всем основным клиническим симптомам ($p < 0,05$). Таким образом, комплексная оценка клинических проявлений в сочетании с данными VAS, лабораторных и инструментальных исследований является надёжным и практико-ориентированным подходом к объективной стратификации степени тяжести хронического гнойного риносинусита и выбору индивидуальной тактики лечения.

Ключевые слова: хронический гнойный риносинусит, клинические симптомы, степень тяжести, визуально-аналоговая шкала (VAS), эндоскопическое исследование.

Кирриш. Сурункали йирингли риносинусит (СЙРС) оториноларингологияда энг кўп учрайдиган сурункали касалликлардан бири бўлиб, аҳолининг 10–15 % ида кузатилади ва узок давом этиши, қайта-қайта рецидив бериши ҳамда ҳаёт сифати ва меҳнат қобилиятини пасайтириши билан аҳамиятли ҳисобланади [1,2]. Касалликнинг патогенезида яллиғланиш жараёнининг давомийлиги, мукоцилиар клиренс бузилиши, микроб флора фаоллашуви ва маҳаллий имун жавобнинг ўзгариши муҳим ўрин тутди [3,4].

СЙРС клиник жиҳатдан бурун битиши, бурундан шиллик ёки йирингли ажралмалар, юз ва бош соҳасида оғриқ, хид билишнинг пасайиши, гипертермия ҳамда интоксикация белгилари билан намоён бўлади [5]. Оғир ҳолатларда орбитал ёки интракраниал асоратлар ривожланиши мумкин, бу эса ўз вақтида ташхис қўйиш ва тўғри даволаш тактикасини танлашни талаб қилади [6].

Халқаро қўлланмаларда сурункали риносинуситни ташхислашда симптомларнинг давомийлиги ва оғирлик даражасини баҳолаш асосий мезонлардан бири сифатида кўрсатилган [1,2,3]. Бироқ амалиётда, айниқса йирингли шаклларда, клиник белгиларга асосланган оғирлик даражасини аниқ стратификация қилиш етарлича ишлаб чиқилмаган.

Касалликнинг оғирлигини тўғри баҳолаш даволаш тактикасини белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга: энгил ҳолатларда консерватив терапия самарали бўлса, ўртача ва оғир шаклларда комбинацияланган, жумладан кам инвазив ёки эндоскопик жаррохлик усуллари қўллаш талаб этилади [7,8]. Шу муносабат билан СЙРСда клиник симптомлар мажмуасини таҳлил қилиш ва уларнинг касаллик оғирлиги билан боғлиқлигини аниқлаш долзарб ҳисобланади.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади сурункали йирингли риносинусит билан оғирган беморларда клиник симптомларнинг учраш частотасини баҳолаш ҳамда улар асосида касаллик оғирлик даражасини стратификация қилиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот мақсади сурункали йирингли риносинусит билан оғирган беморларда асосий клиник симптомларнинг учраш частотасини таҳлил қилиш, уларни касалликнинг оғирлик даражалари бўйича солиштириш ҳамда клиник белгилар мажмуаси асосида касаллик оғирлигини объектив стратификация қилиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (БВКТТМ) оториноларингология бўлимида 2022–2024 йилларда ўтказилди. Асосий гуруҳга сурункали йирингли риносинусит (СЙРС) ташхиси билан даволанган 110 нафар беморнинг клиник, лаборатор ва инструментал маълумотлари киритилди (ёш: 18–70 ёш). Назорат гуруҳини ЛОР аъзоларининг сурункали касалликлари ва ёндош патологияси бўлмаган 18–30 ёшли 30 нафар амалий соғлом шахслар ташкил этди.

СЙРСнинг клиник оғирлик даражасига кўра беморлар уч гуруҳга ажратилди: I гуруҳ (енгил кечиш) — 46 нафар, II гуруҳ (ўртача оғир кечиш) — 33 нафар ва III гуруҳ (оғир кечиш) — 31 нафар.

Ҳолат оғирлиги кўрув аналог шкала (VAS, 0–10 балл) бўйича баҳоланди: 0–3 балл — енгил, 4–7 балл — ўртача оғир, 8–10 балл — оғир даража.

Барча беморларда комплекс текширув ўтказилди: шикоятлар ва анамнез йиғиш, умумий кўрик, бурун ёндош бўшлиқлари соҳасини пальпация ва перкуссия қилиш, олдинги/орқа риноскопия, шунингдек 0°, 30°, 45° ва 70° кўриш бурчакларига эга қаттиқ эндоскоплар (“Stema”) ёрдамида видеоэндоскопик текширув амалга оширилди. Ташхисни аниқлаштириш ва яллиғланиш тарқалишини баҳолаш мақсадида барча беморларда БВКТТМ функционал диагностика бўлимида бурун ёндош бўшлиқларининг мултиспирал компьютер томографияси (МСКТ) ўтказилди.

Лаборатория баҳолашга қоннинг умумий таҳлили (лейкоцитлар, лейкоцитар формула, ЭЧТ ва бошқалар), биокимёвий кўрсаткичлар (жумладан С-реактив оқсил), умумий сийдик таҳлили киритилди. Иммунологик текширувлар доирасида иммунограмма (IgA, IgG, IgM, IgE) ҳамда яллиғланишга оид цитокинлар (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-13, TNFα) ИФА усулларда баҳоланди.

Олинган маълумотлар Statistica v.10.0 ва Microsoft Excel дастурларида қайта ишланди. Натижалар $M \pm m$ кўринишида ифодаланди; гуруҳлар ўртасидаги фарқлар t-мезон, χ^2 ва заруратда дисперсион таҳлил ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймат статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда 110 нафар бемор иштирок этди, уларга шикоятлар таҳлили, физикал текширув, риноскопия, видеоэндоскопия, мултиспирал компьютер томография (МСКТ), лаборатор ва иммунологик тестларни ўз ичига олган комплекс клиник ва инструментал баҳолаш ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал

СРСнинг оғирлик даражаси ва клиник белгилари бўйича беморларнинг тақсимланиши

№	Гуруҳ	Оғирлик даражаси	n	Ҳарорат	Асосий клиник симптомлар	Бурундан ажралмалар	Оғрик	Асоратлар
1.	I.	Енгил	46	$\leq 37,0$ °C	Бурун битиши, ринорея, хид билишнинг биров пасайиши	Шиллиқ / йўқ	Йўқ	Йўқ
2.	II.	Ўртача	33	37,1- 38,0 °C	Қабзият, бош оғриғи, хид билишнинг ёмонлашиши, юздаги босим	Шиллиқ-йирингли	Ўртача	Бўлиши мумкин
3.	III.	Оғир	31	$\geq 38,1$ °C	Қабзият, маҳаллий оғриқлар, юздаги босим	Йирингли	Кучли	Бўлиши мумкин

СЙРС кечишининг турли оғирлик даражаси бўлган беморларда клиник кўринишларни миқдорий баҳолаш мақсадида ҳар бир гуруҳда асосий симптомларнинг учраш частотаси таҳлил қилинди. Жами 110 нафар бемор текширувдан ўтказилди, улардан: 46 (41,8%) - енгил шакли, 33 (30,0%) - ўртача ва 31 (28,2%) - оғир шакли (2-жадвал).

2-жадвал

СЙРС билан оғриган беморларда клиник симптомларнинг учраш частотаси

Клиник симптом	Енгил (n=46), %	Ўртача (n=33), %	Оғир (n=31), %	Жами, %
Бурун битиши	100%	100%	100%	100%
Шиллик/йирингли ажралма	58,7%	81,8%	90,3%	74,5%
Бош оғриғи / юздаги оғирлик	0%	84,8%	100%	56,4%
Уйқунинг бузилиши	0%	15,2%	80,6%	27,3%
Ҳид билишнинг бузилиши	10,9%	42,4%	67,7%	36,4%
Юқори тана ҳарорати	0%	100%	100%	60,0%
Интоксикация (заифлик ва ҳ.к.)	0%	27,3%	87,1%	33,6%
Бўшлиқни пайпаслашда оғриқ	0%	33,3%	80,6%	31,8%
Орбитал / интракраниал асоратлар	0%	0%	16,1%	4,5%

Жадвалдан кўриниб турибдики, бурун битиши барча гуруҳларда (100%) универсал симптом сифатида аниқланди; юздаги оғриқ ва оғирлик, йирингли ажралмалар, иситма, уйқу ва ҳид билишнинг бузилиши касалликнинг оғир шакли бўлган беморларда статистик жиҳатдан кўпроқ учраган; асоратлар фақат касалликнинг оғир кечишида (16,1%) учради.

Клиник белгиларни тизимлаштиришга бундай ёндашув ҳолатнинг оғирлигини объективлаштиришга имкон берди ва кейинчалик лаборатория-иммунологик кўрсаткичлар билан таққослаш учун асос яратди.

СРСнинг енгил даражаси (n=46; 41,8%) фақат маҳаллий белгилар - бурун битиши, шиллик ажралмалар, камдан-кам бош оғриғи эпизодлари, умумий белгилар ва асоратларнинг йўқлиги билан тавсифланди. Тана ҳарорати 37,0 °С дан ошмади. Ушбу беморлар медикаментоз терапия қўлланилди.

СРСнинг ўртача даражаси (n=33; 30%) кўпроқ ифодаланган симптомлар - бош оғриғи (60,6% беморларда), уйқу бузилиши (15,2%), йирингли ажралмалар ва ўртача иситма билан тавсифланди. Жисмоний кўрикда беморларнинг 1/3 қисмида бурун ёндош бўшлиқлари проекциясида палпацияда оғриқ кузатилди. Беморларга комбинацияланган терапия: дори-дармонлар ва кам инвазив аралашувлар қўлланилди.

СРС оғир даражаси (n=31; 28,2%) яққол интоксикация белгилари (87,1%), юқори ҳарорат (100%), кучли бош оғриғи, йирингли ажралмалар (90,3%), уйқу ва иштаҳанинг бузилиши билан кечди. 16,1% ҳолларда МСКТ маълумотлари билан тасдиқланган орбитал ва/ёки интракраниал асоратлар қайд этилди. Ушбу гуруҳдаги деярли барча беморлар жарроҳлик аралашувига муҳтож бўлди (1-расм).

Касалликнинг оғирлиги ошиши билан нафақат шикоятларнинг яққоллиги, балки тизимли намоён бўлиш частотаси ҳам ортади, бу эса кенгайтирилган диагностик ёндашувни ва ўз вақтида агрессив даволаш тактикасини танлашни талаб қилади.

Клиник белгилар, айниқса бош оғриғи, иситма ва ажралма характери касалликнинг оғирлик даражасини фарқлашда ишончли белгилар бўлиши мумкин.

Олинган маълумотлар СЙРСни ташхислаш ва унинг стратификацияси алгоритмига симптомларни комплекс баҳолашни киритиш зарурлигини тасдиқлади.

1-расм. Сурункали риносинуситнинг турли оғирлик даражаси бўлган беморларда клиник симптомларнинг учраш даражаси

Сурункали йирингли риносинуситда клиник симптомларнинг касаллик оғирлик даражалари бўйича фаркланиш даражасини баҳолаш мақсадида номинал маълумотлар учун мос бўлган χ^2 (хи-квадрат) мезони қўлланилди. Таҳлил ҳар бир клиник аломатнинг энгил, ўртача ва оғир кечиш гуруҳлари ўртасидаги учраш частотасидаги фарқларнинг статистик аҳамиятини аниқлашга қаратилди (3-жадвал).

3-жадвал

Фарқлар статистик аҳамиятининг χ^2 таҳлили натижалари

Аломат	χ^2	p қиймат
Ажралмалар	11.08	0,0039
Юздаги оғрик/оғирлик	92,94	<0.0001
Бош оғриғи	66.73	<0.0001
Ҳид билишнинг бузилиши	26.63	<0.0001
Ҳарорат	11.00	<0.0001
Интоксикация	64,45	<0.0001
Пайпаслашда оғрик	54,71	<0.0001
Уйқунинг бузилиши	64,22	<0.0001
Асоратлар	13.35	0,0013

Барча санаб ўтилган симптомлар гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларга эга бўлди ($p < 0.05$).

Шундай қилиб, сурункали йирингли риносинусит билан касалланган 110 нафар беморнинг клиник кўринишини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, симптомларнинг оғирлиги касалликнинг оғирлиги билан сезиларли даражада боғлиқ. Беморларнинг асосий шикоятлари бурун битиши (барча гуруҳларда 100%), бурундан ажралма келиши, бош оғриғи, юз соҳасида оғирлик ҳисси, гипертермия, шунингдек, интоксикация белгилари ва уйқу бузилиши бўлди.

СЙРС енгил даражаси билан оғриган беморлар орасида (I гуруҳ, n=46) бурун битиши (100%) ва шиллик ёки шиллик-йирингли ажралма (58,7%) шикоятлари устунлик қилди. Шу билан бирга, кўпчиликда юз оғриғи ва интоксикация белгилари кузатилмади. Ушбу беморларда тана ҳарорати одатда 37,0 °C дан ошмади. Уйқу, ҳид билиш бузилишлари ва асоратлар кузатилмади.

Ўртача оғирликдаги гуруҳда (II гуруҳ, n=33) аллақачон белгиларнинг сезиларли даражада кучайиши кузатилди: юздаги оғрик ёки оғирлик - беморларнинг 84,8 фоизида, бош оғриғи - 60,6 фоизида, йирингли ажралмалар - 81,8 фоизида, 38,0 °C гача гипертермия - барча беморларда. Шунингдек, интоксикация белгилари (27,3%) ва уйқу бузилиши (15,2%) қайд этилди.

СЙРСнинг оғир шакли билан оғриган беморлар (III гуруҳ, n=31) симптомларнинг энг юқори даражасини намоён этдилар: юз соҳасидаги оғрик - 100%, йирингли ажралмалар - 90,3%, бош оғриғи - 93,5%, 38,0 °C дан юқори ҳарорат - барчада, кучли интоксикация белгилари - 87,1%, уйқу бузилиши - 80,6%. Беморларнинг 16,1% да интракраниал ёки орбитал асоратлар қайд этилди.

Клиник симптомлар частотасини χ^2 мезони ёрдамида таҳлил қилиш қуйидаги белгилар бўйича гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларни кўрсатди: ажралмалар ($p=0,0039$), юздаги оғрик/оғирлик, бош оғриғи, ҳид билишнинг бузилиши, ҳарорат, интоксикация, пальпацияда оғрик, уйқунинг бузилиши ва асоратларнинг мавжудлиги (кўпчилик учун $p<0,001$).

Олинган маълумотлар шуни тасдиқлайдики, клиник симптомлар мажмуаси СЙРС кечишининг оғирлигини табақалаштириш, шунингдек, даволаш тактикасини танлаш учун объектив асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари сурункали йирингли риносинусит билан оғриган беморларда клиник симптомларнинг ифодаланганлиги касаллик оғирлик даражаси билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатди. Бурун битиши барча беморларда кузатилиб, универсал клиник белги сифатида намоён бўлди. Енгил кечиш ҳолатларида асосан маҳаллий симптомлар устун бўлган бўлса, ўртача ва оғир шаклларда юз ва бош соҳасида оғрик, гипертермия, интоксикация белгилари, уйқу ва ҳид билишнинг бузилиши каби тизимли намоён бўлишлар сезиларли даражада кўпайди.

Клиник аломатларнинг χ^2 мезони ёрдамида таҳлил қилиниши барча асосий симптомлар бўйича гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар мавжудлигини тасдиқлади ($p<0,05$), айниқса юздаги оғрик/оғирлик, бош оғриғи, интоксикация ва уйқунинг бузилиши касаллик оғирлиги билан энг яқин боғлиқ белгилар сифатида ажралиб турди. МСКТ ва лаборатория кўрсаткичлари клиник маълумотларни тўлдириб, оғир кечиш ҳолатларида яллиғланиш жараёнининг тарқалиши ва фаоллигининг ортиши билан тавсифланди.

Шундай қилиб, клиник симптомлар, кўрув аналог шкала (VAS), лаборатория ва инструментал текширувлар натижаларини комплекс баҳолаш сурункали йирингли риносинусит оғирлик даражасини объектив стратификация қилиш ва ҳар бир бемор учун оптимал даволаш тактикасини танлашда ишончли ва амалий аҳамиятга эга ёндашув эканлигини исботлайди.

Адабиётлар рўйхати

1. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology*. 2020;58(Suppl 29):1–464.
2. Rosenfeld R.M., Piccirillo J.F., Chandrasekhar S.S. et al. Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015;152(2 Suppl):S1–S39.
3. Orlandi R.R., Kingdom T.T., Smith T.L. et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. *Int Forum Allergy Rhinol*. 2021;11(3):213–739.
4. Bachert C., Marple B., Schlosser R.J. et al. Adult chronic rhinosinusitis. *Nat Rev Dis Primers*. 2020;6:86.
5. DeConde A.S., Soler Z.M. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and burden of disease. *Am J Rhinol Allergy*. 2016;30(2):134–139.
6. Sedaghat A.R. Chronic rhinosinusitis. *Am Fam Physician*. 2017;96(8):500–506.
7. Hopkins C. Symptom severity grading in chronic rhinosinusitis. *Clin Otolaryngol*. 2009;34(4):287–292.
8. Head K., Chong L.Y., Hopkins C. et al. Surgery for chronic rhinosinusitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;4:CD011995.